

Oproep tot actie!

Verder bouwen aan de Nederlandse positie in Europese Life and Medical Science onderzoeksinfrastructuren

Een gezamenlijk perspectief op langdurige deelname aan Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14832675>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14506535> (Engels)

Hoofdauteurs

Martje Fentener van Vlissingen, Jaap Heringa, Ruben Kok, Dimitris Koureas¹, Lifang Liu, Reinout Raijmakers

Mede-auteurs (in alfabetische volgorde van Europese LMS-onderzoeksinfrastructuur)

BBMRI	Jörg Hamman, Nine Knoers, Gerrit Meijer, Janet Vos
DiSSCo	Dimitris Koureas
EATRIS	Lifang Liu, Gerrit Meijer, Benien Vingerhoed
EBRAINS	Paul Tiesinga
EIRENE	Roel Vermeulen
ELIXIR	Chris Evelo, Jaap Heringa, Ruben Kok, Janet Vos
eLTER	Marcel Visser
EMPHASIS	Mark Aarts, Rick vd Zedde, Valerian Meline
ERINHA	Martje Fentener van Vlissingen, Josianne Theuns - van Vliet
EuroBioimaging	Dorus Gadella
IBISBA	Vitor dos Martins Santos
INSTRUCT	Reinout Raijmakers
LifeWatch	Peter van Tienderen
MIRRI	Wieland Meyer, Gerard Verkleij

¹ Contactpersonen: ruben.kok@health-ri.nl & dimitris.koureas@naturalis.nl

■ Inhoudsopgave

Samenvatting	4
1 Inleiding	7
1.1 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren helpen de Nederlandse wetenschap vorm te geven	7
1.2 Nederlandse onderzoeksfaciliteiten geven mede vorm aan de Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren	11
2 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren als fundament voor onderzoek om nationale beleidsdossiers te helpen realiseren	13
2.1 Belangrijke nationale beleidsdossiers als drijfveren voor het LMS-veld	13
2.2 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren landen helpen om beleidsuitdagingen aan te pakken	15
3 Ontwikkeling van een lange-termijn model met alle belanghebbende partijen	18
3.1 Internationaal lidmaatschap vereist nationale betrokkenheid	18
3.2 Onderzoeksveld draagt bij via infrastructurele middelen en zorgt voor nationale coördinatie van onderzoeksinfrastructuren	19
3.2.1 Sterke Nederlandse infrastructuur	19
3.2.2 Coördinatie van nationale knooppunten	20
4 Consolidatiestrategie om het langetermijneffect van Europese LMS onderzoeksinfrastructuren te garanderen	23
4.1 Waardepropositie van samenwerking en coördinatie	23
4.2. Duurzame financiering en evaluatie van impact	23
4.3. Nationaal coördinatie- en ondersteuningsmechanisme	24
Dankwoord	27
Bijlage: Overzicht van bijdragen van individuele Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren aan belangrijke nationale beleidsdossiers	28

Samenvatting

Als partner in de Europese onderzoeksinfrastructuren in het veld van levenswetenschappen en medische wetenschappen (Life and Medical Sciences; LMS) dragen 15 Nederlandse onderzoeksinfrastructuren direct bij aan meer dan 20 belangrijke nationale beleidsagenda's in de beleidsdomeinen van vijf ministeries. Als geavanceerde infrastructuren ondersteunen ze het nationale onderzoek en bieden ze mogelijkheden voor synergie en efficiëntie door nationale (en lokale) investeringen te optimaliseren. Samen genomen bieden de onderzoeksinfrastructuren grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar deze staat onder druk door competitief te verkrijgen korte termijn-projectfinanciering. Alleen met een duurzame nationale investeringsinspanning kunnen deze onderzoeksinfrastructuren in hun belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke rol blijven voorzien.

Als 15 LMS-onderzoeksinfrastructuren, gespecialiseerde laboratoria, collecties en databases, zetten we gezamenlijk een volgende stap naar geïntegreerde dienstverlening voor alle Nederlandse onderzoeksgemeenschappen in de levenswetenschappen en medische wetenschappen. Zo zetten we ons in om een nationaal coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor LMS-onderzoeksinfrastructuren te helpen ontwerpen en inrichten. Hiermee ontwikkelen we een gezamenlijke strategie en een bijpassende organisatie, communicatie en levenscyclus-beheer van de LMS-onderzoeksinfrastructuren. Door onze actieve deelname aan de Europese LMS onderzoeksinfrastructuren waarborgen we duurzame internationale kwaliteit, effectiviteit, zichtbaarheid en waarde van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur voor wetenschap en maatschappij.

Aan overheid en financiers vragen we:

1. Erken de wetenschappelijke, sociale en economische waarde voor onze samenleving van de actieve Nederlandse deelname aan Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren.
2. Help de deelname van Nederland aan Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren in stand te houden door de benodigde nationale investeringen veilig te stellen.
3. Help de coördinatie van nationale LMS-onderzoeksinfrastructuren te versterken via een *nationaal coördinatie- en support-mechanisme*.

“We roepen daarom op tot actie door alle betrokken stakeholders - overheid, financiers en onderzoeksorganisaties - om tot een gezamenlijke regeling te komen om langdurige nationale deelname aan de Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren veilig te stellen.”

Aan onderzoeksorganisaties vragen we:

1. Erken de waarde van actieve deelname aan Europese LMS onderzoeksinfrastructuren voor de kwaliteit van het Nederlandse gezondheids- en levenswetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsveld.

2. Help bij het opstellen van een gezamenlijke routekaart naar een sterk en geïntegreerd portfolio van Nederlandse LMS-onderzoeksinfrastructuren, inclusief een duurzaam mechanisme om deel te nemen aan Europese onderzoeksinfrastructuren en om zo effectief gebruik te kunnen maken van sterke Europese voorzieningen en subsidieprogramma's.
3. Help een voor het Nederlandse onderzoeksveld strategisch waardevolle collectieve onderzoeksinfrastructuur op te bouwen als onderdeel van een *nationaal coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor LMS-onderzoeksinfrastructuren*. Zo kapitaliseren we op de sterke bestaande infrastructuurcomponenten die door individuele onderzoeksorganisaties zijn opgebouwd.

1.

Inleiding

1. Inleiding

Sterke en toonaangevende onderzoeksinfrastructuren zijn onmisbaar voor onderzoek. Ze zijn een voorwaarde om de wetenschap in Nederland te stimuleren en vooruit te helpen. Zo dragen ze bij aan kritieke beleidsterreinen en innovaties in onze samenleving en helpen ze om strategische uitdagingen aan te pakken op gebieden als duurzaamheid en volksgezondheid. Onderzoek is hier afhankelijk van infrastructuur van hoge kwaliteit en die goed aangesloten zijn op de Europese onderzoeksinfrastructuur.

“Alle Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren brengen onderzoeksmiddelen samen op een schaal die individuele organisaties en zelfs landen overstijgt.”

Het brede Nederlandse Life and Medical Sciences (LMS) veld bouwt voort op een uitgebreide reeks geavanceerde onderzoekstechnologieën en verzamelingen van data en biomaterialen om wetenschappelijke en maatschappelijke gegevens in alle gezondheids- en levenswetenschappelijke disciplines te analyseren, modelleren en interpreteren. Net als voor alle andere wetenschapsgebieden is het noodzakelijk om de nationale capaciteiten van de LMS-onderzoeksinfrastructuur te koppelen aan de capaciteiten die internationaal door expertisecentra zijn ontwikkeld. Dit voorziet ook in continue terugkoppeling over internationale ontwikkelingen met betrekking tot deze infrastructuurcapaciteiten en hoe deze het onderzoek in Nederland optimaal kunnen versterken. Het faciliteert ook de internationale zichtbaarheid en participatie van Nederlandse voorzieningen.

1.1 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren helpen de Nederlandse wetenschap vorm te geven

In het kader van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)² participeert Nederland momenteel in 15 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren, die elk belangrijke faciliteiten en middelen voor specifieke gebieden van de levenswetenschappen en medische wetenschappen bundelen (Tabel 1). In haar recente portfolioanalyse heeft NWO de internationale LMS-onderzoeksinfrastructuren geëvalueerd en in kaart gebracht per ‘systeem-niveau’ in het onderzoek binnen de bredere levenswetenschappen, en naar themagebieden in het LMS-infrastructuurveld, geïllustreerd in Tabel 1 hieronder³.

De meeste van deze infrastructuren zijn inmiddels uitgegroeid tot zogenaamde *Landmark* infrastructuren ten dienste van wetenschappers in heel Europa. Anderen zijn in de afgelopen jaren van start gegaan of bevinden zich in het voorbereidende proces van organisatie in de richting van strategische Europese onderzoeksinfrastructuren. Alle Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren brengen capaciteiten samen op een schaal die individuele organisaties en zelfs landen overstijgt. Ze bieden ook faciliteiten die een breed scala aan onderzoeksgebieden ondersteunen, zoals geïllustreerd in figuur 2 voor de infrastructuren die toegang bieden tot gespecialiseerde microscopie- en beeldvormingsfaciliteiten.

² <https://www.esfri.eu/health-food> en <https://www.esfri.eu/environment>

³ NWO-rapport: *Analyse van de Nederlandse deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren, dec 2023*

Tabel 1 (onder): De 15 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren met Nederlandse deelname en de belangrijkste capaciteiten die zij verenigen in Europese onderzoekscentra. De infrastructuren zijn gerangschikt in lijn met de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur voor de levenswetenschappen en medische wetenschappen.

 Distributed System of Scientific Collections	DiSSCo: Biodiversiteits-referentiebibliotheken en gegevensbeheer, digitalisering van specimens, gegevensintegratie.
 COMPLEMENTARY INFRASTRUCTURE FOR PLANT PHENOLOGY	EMPHASIS: Fenotypering van planten, genetische analyse, milieu-interactiestudies.
 eLTER Long Term Ecological Research	eLTER: Ecosysteemmonitoring, ecologisch langetermijnonderzoek, gegevensharmonisatie.
 IBISBA ¹⁰	IBISBA: Industriële biotechnologie, synthetische biologie, bio-engineering.
 LifeWatch ERIC	LifeWatch: Biodiversiteitsinformatica, ecologische modellering, datadiensten voor biodiversiteitsonderzoek.
 MIRRI MICROBIAL RESOURCE INTEGRATION AND COORDINATION	MIRRI: Beheer van microbiële hulpbronnen, microbiologisch onderzoek, beheer van collecties, biobanking.
 BBMRI-ERIC ¹¹	BBMRI: Biobanking, kwaliteitsbeheer biologische monsters, delen van gegevens in gezondheidsonderzoek.
 eatris	EATRIS: Translationeel onderzoek, biomarkervalidatie, geneesmiddelenontwikkeling.
 EBRAINS	EBRAINS: Neurowetenschappelijke gegevens analyseren, hersenonderzoek, computationele modellering.
 EIRENE RI	EIRENE: Exposoomonderzoek mogelijk maken, omgevingsrisicofactoren voor gezondheid onderzoeken.

Figuur 1 (onder; Engels): Positie van de 15 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren met Nederlandse deelname volgens de thematische indeling van de NWO-LIFE onderzoeksagenda. De kleurgecodeerde categorietoewijzing komt overeen met de clustering van LMS-onderzoeksinfrastructuren die wordt gehanteerd in de [nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur](#), onder toezicht van de Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI).

BEELDVORMINGSTECHNIEKEN

Verschillende Europese LMS RI's bieden geavanceerde beeldvormingstechnologieën, die diepe inzichten bieden in zowel micro- als macro-omgevingen.

Foto: Skelet/kop van een pad.
Bron: *Naturalis Biodiversity Center*

In de moleculaire biologie stellen beeldvormingstechnieken zoals röntgenkristallografie en cryo-elektronenmicroscopie wetenschappers in staat om de structuren van moleculen met atomaire resolutie te visualiseren, wat cruciaal is om hun functies en interacties te begrijpen. Daarnaast kunnen onderzoekers met fluorescentie- en confocale microscopie de lokalisatie van deze moleculen in cellen vaststellen, wat licht werpt op cellulaire processen en ziektemechanismen.

In de geneeskunde zijn beeldvormingstechnologieën zoals MRI, CT-scans en ultrageluid onmisbaar voor het diagnosticeren en monitoren van ziekten in levende organismen. Deze instrumenten geven gedetailleerde beelden van weefsels, organen en tumoren, wat helpt bij vroegtijdige detectie en tijdige behandelingen.

Foto: Structuur van het SARS-CoV-2 virus
Bron: *Unsplash (CCO publieke licentie)*

Beeldvorming is bovendien essentieel bij het bestuderen en behouden van biodiversiteit. Beeldvorming met hoge resolutie van soorten in collecties stelt wetenschappers in staat om biodiversiteit te documenteren, te vergelijken en te bestuderen, wat helpt om ecologische dynamiek te begrijpen en het verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

Met behulp van deze beeldvormingstechnieken bevorderen de LMS onderzoeksinfrastructuren gezamenlijk de wetenschappelijke kennis ten behoeve van innovatie en het ontwikkelen van beleid op belangrijke maatschappelijke dossiers.

Foto: Fluorescentiebeeld van muizenembryo
Bron: *Wikipedia Commons*

Figuur 2: Voorbeeld van toegang tot geavanceerde technologische faciliteiten die worden aangeboden door Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren. Een reeks complementaire geavanceerde beeldvormingstechnologieën, aangeboden door EuroBioimaging, INSTRUMENT, ERINHA en eBRAINS, opent nieuwe wegen voor onderzoek in een breed scala van de LMS-onderzoeksgebieden die ten grondslag liggen aan belangrijke beleidsdossiers.

1.2 Nederlandse onderzoeks-faciliteiten geven mede vorm aan de Europese LMS-onderzoeks-infrastructuren

Europese LMS-infrastructuren bouwen allemaal voort op de wetenschappelijke en technische kracht die al is opgebouwd in de deelnemende landen. Dit geldt ook voor het Nederlandse veld van onderzoeksorganisaties, die belangrijke faciliteiten hebben ontwikkeld waarmee wordt bijgedragen aan de internationale onderzoeks-infrastructuur. Deelnemende gespecialiseerde faciliteiten en collecties van laboratoria in Nederland zijn vaak medegefinancierd via specifieke financierings-programma's, zoals in het kader van de nationale infrastructuur Roadmap onder toezicht van de Permanente Commissie voor Grootchalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI). Daarnaast wordt uit het programma Faciliteiten Toegepast Onderzoek infrastructuurcapaciteit gefinancierd bij de organisaties voor toegepast onderzoek (TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen).

Individuele onderzoeksinfrastructuren in het gebied van levenswetenschappen en medische wetenschappen opereren doorgaans in een gedistribueerd model, vaak georganiseerd in een hub en nodes-structuur, met een coördinatie-centrum (hub) voor de Europese onderzoeks-infrastructuur en nationale knooppunten (nodes) in de deelnemende landen en met meerdere partners per land. De Nederlandse nationale knooppunten in de Europese LMS-infrastructuren omvatten de belangrijkste spelers in hun betreffende nationale onderzoeksgemeenschap. Samen gaan ze structurele internationale samenwerking aan met sterke instituten in andere deelnemende landen, om gezamenlijk essentiële Europese onderzoeks-infrastructuren te realiseren. Ze bieden toegang tot internationale databestanden, collecties en hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, standaarden en expertise op een schaal die de som van wat elk van de leden kan bieden ver te boven gaat. Via het opgebouwde internationale netwerk maken de infrastructuren vaak de weg vrij om gezamenlijk deel te nemen aan strategische internationale onderzoeksprojecten en programma's (Europees en daarbuiten) en financieringsmogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling daarbinnen.

2.

Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren als fundament voor onderzoek om nationale beleidsdossiers te helpen realiseren

2. Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren als fundament voor onderzoek om nationale beleidsdossiers te helpen realiseren

Grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de levenswetenschappen en de medische wetenschappen kunnen alleen worden aangepakt door een grensoverschrijdende samenwerkingsstrategie. Het European Strategic Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft een [strategische lange termijn agenda opgesteld voor onderzoeksinfrastructuur](#) om Europese landen te helpen deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. In dit kader zijn de Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren de hoekstenen van een geavanceerd onderzoeks-ecosysteem om uitdagingen in de levenswetenschappen en medische wetenschappen aan te pakken. Ze zijn opgezet om de pan-Europese samenwerking te versterken ter bevordering van de wetenschap en samenleving. Daarbij versterken ze Europees onderzoek en kennisontwikkeling in een waardesysteem dat gericht is op het bevorderen van de volksgezondheid en de kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord.

Belangrijk is dat deze infrastructuren op duurzame wijze bijdragen aan maatschappelijke beleidsdossiers, voorbij het niveau van programma's en projecten, door wetenschap en innovatie die regeringen ondersteunt en informatie verschaft over strategische beleidsdomeinen op Europees en nationaal niveau.

2.1 Belangrijke nationale beleidsdossiers als drijfveren voor het LMS-veld

Een breed scala aan nationale strategische beleidsterreinen is afhankelijk van Europese/internationale samenwerking op het gebied

van wetenschap, technologie en innovatie. Gebieden zoals (volks)gezondheid en geneeskunde, duurzaamheid en klimaatadaptatie en -veerkracht zijn allemaal afhankelijk van wetenschappelijk onderbouwde prognoses, gevoed door geïntegreerde gegevens die voor interpretatie toegankelijk en herbruikbaar zijn. Ook technologische en industriële innovatie winnen aan kracht door toegang tot collecties van goed gestructureerde data en biomaterialen, geavanceerde wetenschappelijke instrumentatie en internationale samenwerking. Deze waardevolle zaken zijn afhankelijk van langdurige en aanhoudende investeringen in infrastructuren, instrumenten en samenwerkingsverbanden. Het zou onmogelijk zijn om deze op te bouwen en duurzaam toegankelijk te blijven maken door enkel kortetermijn-initiatieven en -investeringen. Sterker nog, deze infrastructuren vormen de voedingsbodem waarop wetenschap, technologie en innovatie zich kunnen ontwikkelen.

“De Nederlandse Life and Medical Science onderzoeksinfrastructuren, als onderdeel van 15 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren, dragen direct bij aan meer dan 20 belangrijke nationale beleidsagenda's van verschillende Nederlandse ministeries en zijn daarbij van grote waarde voor de Nederlandse samenleving.”

Ministerie van Economische Zaken	Biomoleculaire- en celtechnologieën - beeldvormingstechnieken - AI & Data
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Biotechnologie, Compliance & safe by design - Water management en voedselproductie - klimaatverandering en duurzaamheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	Zorginnovatie - privacy van patiënten - publieke gezondheid en One Health psychoactieve stoffen - Biotechnologie - biologische veiligheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA) - (Grootschalige) Wetenschappelijke infrastructuren - (Inter)nationaal wetenschapsbeleid - Open Science
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur	Duurzame landbouw, voedselveiligheid & voedselzekerheid - natuurbescherming & biodiversiteit - One Health

Figuur 3: De Nederlandse Life and Medical Science onderzoeksinfrastructuren, als onderdeel van 15 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren, dragen direct bij aan meer dan 20 belangrijke nationale beleidsagenda's van verschillende Nederlandse ministeries en zijn daarbij van grote waarde is voor de Nederlandse samenleving. Meer details over de koppeling van individuele onderzoeksinfrastructuren aan beleidsdossiers zijn te vinden in Bijlage 1.

Door hun deelname aan Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren leveren de nationale LMS-infrastructuren niet alleen essentiële lokale en pan-Europese open wetenschappelijke infrastructuur en diensten aan een diverse kring van (inter)nationale gebruikers, ze zijn ook essentieel voor wetenschappelijke ondersteuning van nationale strategische beleidsuitvoering. Hieronder vallen belangrijke

onderwerpen zoals biodiversiteit, veerkracht van ecosystemen en klimaatadaptatie, duurzame voedselproductie, volksgezondheid/*One Health* (incl. pandemische paraatheid en de blootstelling aan schadelijke stoffen (exposoom), innovatie in de gezondheidszorg, toegang tot gegevens en collecties, data stewardship en digitale technologieën (inclusief verantwoorde AI).

“Deze infrastructuren dragen op duurzame wijze bij aan maatschappelijke beleidsdossiers, voorbij het niveau van programma's en projecten, door wetenschap en innovatie die regeringen ondersteunt en informatie verschaft over strategische beleids-domeinen op Europees en nationaal niveau.”

Deze maatschappelijke uitdagingen vertalen zich naar beleidsdomeinen die door verschillende nationale ministeries worden beheerd, zoals weergegeven in Figuur 3 hierboven.

2.2 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren helpen landen om beleidsuitdagingen aan te pakken

De Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren - en betrokken nationale onderzoeksinfrastructuren - zijn complementair en vullen elkaar aan in wat ze leveren om strategische nationale beleidsdomeinen te ondersteunen. Ze werken waar mogelijk samen om wetenschappelijke vooruitgang over de grenzen van disciplines heen mogelijk te maken. Dit blijkt ook uit een [gezamenlijk position paper](#) dat recent door een brede groep van 14 Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren is gepubliceerd. Hierin geven ze aan hoe ze gezamenlijk op basis van opgebouwde capaciteiten belangrijke

Europese beleidsprioriteiten kunnen ondersteunen via het versterken van onderzoek en innovatie op Europese schaal.

Figuur 4 hieronder illustreert de essentiële maatschappelijke rol van Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren in twee Europese initiatieven. Beiden brachten capaciteiten van meerdere LMS-onderzoeksinfrastructuren bij elkaar om Europese landen te helpen bij het bestrijden van de Coronapandemie.

ISIDORE en BY-COVID: Hoe Europese onderzoeksinfrastructuren hun kracht en bundelen voor duurzame pandemische paraatheid en veerkracht

In het voorjaar van 2021 heeft de Europese Commissie een oproep gedaan voor het ontwikkelen van een nood-infrastructuur voor COVID-onderzoek. In februari 2022 is 21 miljoen euro toegekend aan het pan-Europese ISIDORE-consortium, onder leiding van ERINHA.

Dit consortium verbindt belangrijke onderzoeksinfrastructuren in de biowetenschappen en medische wetenschappen gericht op duurzame toekomstige samenwerking.

ISIDORE levert en ontwikkelt multidisciplinaire onderzoeksdiensten voor snelle reacties op COVID-19 en andere infectieziekte-epidemieën (speciaal beveiligde laboratoria, biobanken, geavanceerde technologieën, enzovoort).

De ~160 organisaties ontwikkelen samen multidisciplinaire innovatieve onderzoeksmodellen en -diensten en bieden toegang tot onderzoek waar elke wetenschapper een aanvraag voor kan indienen; er zijn EU-subsidies voor transnationale toegang beschikbaar, wat verbeterde mogelijkheden biedt voor internationaal en collaboratief onderzoek.

Het BeYond-COVID-project heeft als doel om gegevens van COVID-19 en andere infectieziekten FAIR en openlijk toegankelijk te maken voor wetenschappers, medisch personeel en beleidsmakers.

Mede onder leiding van de infrastructuur ELIXIR bundelt BY-COVID de capaciteiten van 10 Europese LMS onderzoeksinfrastructuren om een mondiaal COVID Data Platform op te zetten. Dit bood een kader om data gemakkelijker toegankelijk te maken, te aggregeren en te analyseren en om wetenschappers in de academische wereld en het bedrijfsleven in staat te stellen sneller te reageren op nieuwe SARS-CoV-2-stammen of andere ziekteverwekkers die infecties veroorzaken

De BY-COVID infrastructuur helpt beleidsmakers wereldwijd om de impact van COVID-19 te beoordelen en passende maatregelen te nemen om mensen te beschermen. De Open Science aanpak van dit initiatief is een belangrijke aanjager van open innovatie in de academische wereld en het bedrijfsleven om infectieziekten te helpen bestrijden.

Gezamenlijk hebben de ISIDORE and BYCOVID consortia van LMS onderzoeksinfrastructuren er in belangrijke mate aan bijgedragen om de wereldwijde COVID-19 pandemie aan te pakken. Ze versterken daarbij de 'pandemische paraatheid' door heel Europa.

Figuur 4: Door de snelle gezamenlijke inzet van geavanceerde onderzoeksmiddelen waren de ISIDORE en BeYond-COVID initiatieven in staat om wetenschappers, innovatoren, medisch personeel en beleidsmakers te ondersteunen met essentiële databronnen en onderzoekscapaciteiten om te helpen de pandemie te bestrijden.

3.

Ontwikkeling van een lange-termijn model met alle belanghebbende partijen

3. Ontwikkeling van een lange-termijn model met alle belanghebbende partijen

Het ontbreekt Nederland op dit moment aan een allesomvattende strategie en regeling tussen alle belanghebbende partijen om de nationale deelname aan de Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren vorm te geven en in stand te houden, vooral als het gaat om de financiering van de nationale lidmaatschapsbijdragen. De huidige projectmatige aanpak om het internationale lidmaatschap te dekken brengt de duurzame deelname aan deze strategische onderzoeksinfrastructuren in gevaar. Afgezien van de voortdurende rompslomp om tijdelijke financiering te regelen, heeft dit gebrek aan een duurzaam financieringsmechanisme een negatieve invloed op de strategische ontwikkeling van een sterk nationaal LMS-onderzoeksinfrastructuurlandschap.

We roepen de Nederlandse overheid, financieringsinstanties, universiteiten en onderzoeksinstituten op om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame, stabiele werking van en deelname aan Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren die essentieel zijn voor een concurrerend Nederlands wetenschapslandschap. Het maximaliseren van de impact van Europese deelname vereist daarbij een gemeenschappelijke strategie en collectieve langetermijnregeling die voortbouwt op consistente toewijding van onderzoeksgemeenschappen door middel van hoogwaardige bijdragen in natura en volwassen nationale coördinatieprocessen.

3.1 Internationaal lidmaatschap vereist nationale betrokkenheid

Voor elk afzonderlijke Europese LMS-onderzoeksinfrastructuur wordt de internationale samenwerking tussen Europese

landen juridisch georganiseerd door de oprichting van een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) of een aanverwant construct⁴. Dit consortium regelt het internationale bestuur en het juridische, financiële en administratieve kader voor het collectieve lidmaatschap van de deelnemende landen. Internationale lidmaatschappen vereisen steun en betrokkenheid op nationaal niveau.

Elk individueel infrastructuurconsortium heeft ook een gedeeld financieringsmodel afgesproken, meestal op basis van een overeengekomen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de deelnemende landen. Voor de meeste Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren worden deze nationale lidmaatschappen geregeld via een verdrag op het niveau van de nationale ministeries van Wetenschap en Onderwijs. De nationale regeringen tekenen dus formeel voor de nationale deelname en bevestigen de nationale financiële bijdrage om de respectieve infrastructuren te versterken.

Op nationaal niveau kan financiering op dit niveau niet afhankelijk zijn van competitieve nationale programma's met projectfinanciering of plotselinge veranderingen in prioriteiten op het niveau van Nederlandse academische organisaties. In plaats daarvan moeten ze strategisch solide zijn voor een langere periode, om de duurzaamheid te garanderen van dergelijke belangrijke internationale infrastructuren. Als onderdeel van een noodzakelijk bredere collectieve regeling met alle betrokken partijen in het LMS-domein, zien we het model waarbij de financiering van nationale lidmaatschappen volledig door de overheid wordt verzorgd als beste en enige levensvatbare model.

⁴ ELIXIR is een 'Special Project' van EMBL; ERINHA en EBRAINS zijn opgezet rond een inter-nationale AISBL onder Belgische wetgeving.

Terwijl het duidelijk is dat de LMS onderzoeksinfrastructuren direct waarde leveren voor het Nederlandse onderzoeksveld, hebben we laten zien dat ze ook bijdragen aan een breed scala van beleidsterreinen van andere ministeries. Het is daarom belangrijk om naast het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen meerdere ministeries te betrekken.

Op dit moment schatten we de jaarlijkse kosten voor de exploitatie van de Nederlandse LMS-onderzoeksinfrastructuren op ruim boven 100 miljoen euro. Een aanzienlijke 70% van deze kosten wordt gedragen door Nederlandse onderzoeksinstituten, terwijl ongeveer 15% wordt gedekt door Europese (bijv. Kaderprogramma) en andere nationale fondsen. Zo'n 15% is aanvullend nodig om structurele deelname in Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren te verzekeren. Dit omvat ook de internationale lidmaatschappen. Deze aanvullende investeringen kunnen vervolgens ook ingezet worden om de onderlinge samenhang tussen nationale onderzoeksinfrastructuren en de verdere ontwikkeling van nationaal benodigde nieuwe onderzoeksdiensten en -capaciteiten te verbeteren.

We vragen de Nederlandse Overheid (meerdere ministeries) om gezamenlijk bij te dragen aan de structurele operationele kosten van de LMS-onderzoeksinfrastructuren, inclusief de nationale lidmaatschapsbijdrage, als een manier om de kosten evenwichtig te beleggen. Met een dergelijke bijdrage kunnen de LMS-onderzoeksinfrastructuren de duurzame levering van hun dienstenportfolio aan wetenschappelijke en nationale beleidsdossiers garanderen.

3.2 Onderzoeksveld draagt bij via infrastructurele middelen en zorgt voor nationale coördinatie van onderzoeksinfrastructuren

3.2.1 Sterke Nederlandse infrastructuur

De uitgebreide deelname van Nederland aan Europese LMS onderzoeksinfrastructuren die zijn opgezet in het kader van ESFRI is een duidelijk teken van de kwaliteit en volwassenheid van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur. Opgebouwde nationale kracht in het veld is immers de basis voor deze internationale deelname en biedt het nationale ticket om internationale onderzoeksinfrastructuren mee te ontwerpen en te implementeren. Dit verzekert vervolgens het bredere veld van Nederlandse life- en medische wetenschappers van toegang tot geavanceerde onderzoeksfaciliteiten, middelen en gerelateerde diensten van *internationale kwaliteit*, en ondersteunt de Nederlandse wetenschaps- en beleidsagenda's in belangrijke mate, zoals hierboven beschreven.

Nederland heeft in de afgelopen decennia een robuust netwerk van lokale en nationale onderzoeksfaciliteiten opgebouwd, tekenend voor de sterke internationale positie op het gebied van onderzoek en innovatie in de levenswetenschappen en medische wetenschappen. Dit netwerk heeft zich grotendeels ontwikkeld door bottom-up initiatieven op onderzoeksgebieden waar Nederland van oudsher sterk vertegenwoordigd is, zoals moleculaire en cellulaire biologie, gezondheids- en medische wetenschappen, plantenbiologie en biodiversiteitsonderzoek. In deze gevallen is de oprichting van gedeelde onderzoeksfaciliteiten aangestuurd door onderzoekers aan universiteiten, universitair medische centra en onderzoeksinstituten, die zich allemaal inzetten om de nieuwste technologieën, informatie en materialen open te stellen voor een breed scala aan wetenschappers in het land.

De ontwikkeling van de belangrijkste infrastructuurle middelen voor onderzoeksfaciliteiten en de dagelijkse werking van de infrastructuur wordt daarmee grotendeels gewaarborgd door bijdragen van de academische partners die de ontwikkeling van deze onderzoeksfaciliteiten en middelen stimuleren. In de loop der jaren heeft het veld zo al een enorme bijdrage geleverd met substantiële investeringen en bijdragen in natura op het gebied van beheer, gegevensverzameling, het opzetten van operationele processen en het blijven leveren van diensten aan wetenschappelijke gemeenschappen. Deze zijn gefinancierd uit verschillende bronnen, variërend van institutionele tot nationale financiering (incl. NWO, bijv. Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur) en Europese financiering, in sommige gevallen ook met steun van bedrijven. De *League of European Research Universities* (LERU) steunt dit “gemengde financieringsmodel voor onderzoeksinfrastructuur” al in zijn “*Golden Principles for research infrastructures*” uit 2017.

“We vragen de Nederlandse Overheid om in onderling overleg tussen ministeries bij te dragen aan de structurele operationele kosten van de LMS-onderzoeksinfrastructuur, inclusief de nationale lidmaatschapsbijdrage.”

De collectieve investeringen in gedeelde LMS onderzoeksfaciliteiten zijn nooit in detail gekwantificeerd, maar de investeringen die de kern vormen van de nationale knooppunten van de Europese LMS RI's bedragen enkele honderden miljoenen euro's, met continue jaarlijkse investeringen van alle betrokken veldpartijen. In de collectieve nationale regeling waar wij voor pleiten om een groot deel van de structurele kosten van onderzoeksinfrastructuur voor de komende jaren te dekken gaan we al uit van deze omvangrijke bijdragen van de onderzoeksorganisaties.

3.2.2 Coördinatie van nationale knooppunten

In de afgelopen tien jaar is het veld van onderzoeksinfrastructuur gegroeid in de richting van meer coördinatie en integratie van inspanningen op nationaal niveau. Er zijn verschillende stimuli geweest voor deze organisatie, bijvoorbeeld vanwege de noodzakelijke afstemming tussen gedistribueerde expertisecentra (typisch in het gebied van levenswetenschappen en medische wetenschappen) als onderdeel van Europese onderzoeksinfrastructuur, of omdat ze groeien tot een schaal die de (financiële) mogelijkheden van één enkele onderzoeksorganisatie te boven gaat. Dergelijke coördinatie is essentieel om de inspanningen te bundelen en nationale activiteiten optimaal te positioneren in het internationale landschap.

Voor de coördinatie van nationale knooppunten in het kader van Europese LMS-infrastructuur zijn ervaren collega's nodig met domeinkennis. Zij hebben een rol die verder gaat dan hun persoonlijke wetenschappelijke carrière. Ze zorgen voor effectieve communicatie tussen de nationale gemeenschap van gespecialiseerde expertisecentra, met nationale belanghebbenden bij de infrastructuur en

met wetenschappelijke gebruikers. Volwassen infrastructuren hebben daarom allemaal een specifiek nationaal team dat verantwoordelijk is voor wetenschappelijk en technisch leiderschap en strategie. Daarbij zorgen de teams voor ondersteuning van onderzoeksgemeenschappen, evenals administratief en procesbeheer. Ze zorgen bovendien voor afstemming op de agenda, rapportageprocessen en het organisatorische kader van de Europese onderzoeksinfrastructuur. Dit maakt het vervolgens mogelijk om gezamenlijk en gecoördineerd toegang tot faciliteiten te verlenen en de vereiste investeringen te prioriteren.

De coördinatie van infrastructuren door nationale knooppunten is in de loop der jaren in natura verzorgd door academische organisaties die optraden als coördinatoren van de nationale gemeenschappen, of in

sommige gevallen door gespecialiseerde organisaties die werden gefinancierd door en optraden namens de academische organisaties (bijvoorbeeld door in natura bijdrage van expertise). We verwachten dat dit model zal worden voortgezet, hoewel we mogelijkheden zien voor veel meer efficiëntie door de coördinatieactiviteiten tussen meerdere nationaal georganiseerde onderzoeksinfrastructuren te bundelen via een versterkt coördinatie- en ondersteuningsmechanisme (zie volgend hoofdstuk).

4.

Consolidatiestrategie om het langetermijneffect van Europese LMS onderzoeksinfrastructuren te garanderen

4. Consolidatiestrategie om het langetermijneffect van Europese LMS onderzoeksinfrastructuren te garanderen

4.1 Waardepropositie van samenwerking en coördinatie

Als 15 nationale LMS-onderzoeksinfrastructuren willen we onderlinge samenwerking verbeteren en de schouders zetten onder een duurzame, geïntegreerde nationale LMS-onderzoeksinfrastructuur. De samenwerking en orkestratie van het Nederlandse nationale landschap van onderzoeksinfrastructuren biedt immers een formidabele waardepropositie. Door onze nationale infrastructuren strategisch en operationeel op elkaar af te stemmen, versterken we innovatie, bevorderen we kennisdeling en creëren we een sterk substraat ter ondersteuning van interdisciplinair onderzoek. Verder biedt het mogelijkheden om overlap te voorkomen en een collectief portfolio van complementaire onderzoeksdiensten op te bouwen.

Op het gebied van de levenswetenschappen en medische wetenschappen beschikt Nederland over een levendig ecosysteem van infrastructuren die samen een grote bijdrage leveren aan een breed onderzoeksveld en daarmee aan een brede portefeuille van meer dan 20 hoge beleidsprioriteiten (zie hoofdstuk 2). Deze infrastructuren zijn afhankelijk van nauw samenhangende gegevens, technologie en expertise die het hele spectrum van biologische systemen beslaan, van moleculair en organisme- tot ecosysteemniveau. Het versterken van de samenhang van onze nationale LMS-onderzoeksinfrastructuren kan hun impact versnellen en de efficiëntie van hun werking verbeteren via modellen waarin infrastructuren componenten gezamenlijk inrichten en de levering van gezamenlijke diensten mogelijk maken. Dit maakt de weg

vrij voor verdere internationale samenwerking en mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering in die richting.

Door gezamenlijke investeringen in data, faciliteiten en diensten kunnen we bestaande nationale investeringen verder optimaliseren en de capaciteit van Nederlandse LMS onderzoeksinfrastructuren vergroten. Zo kunnen ze helpen om complexe onderzoeksuitdagingen aan te pakken en meetbare impact te leveren op cruciale gebieden, zoals geneeskunde en volksgezondheid, landbouw of natuurbehoud. Een collectieve ondersteunende omgeving stimuleert verdere groei en helpt de gezamenlijke onderzoeksinfrastructuren zich nog beter te richten op strategische nationale belangen.

Om een dergelijk niveau van samenwerking en interoperabiliteit te bereiken, moet een nationaal **coördinatie- en ondersteuningsmechanisme** worden ontwikkeld dat schaalvoordelen kan bevorderen en de collectieve impact van LMS-onderzoeksinfrastructuren kan versterken.

“Als 15 nationale LMS-onderzoeksinfrastructuren willen we onderlinge samenwerking verbeteren en de schouders zetten onder een duurzame, geïntegreerde nationale LMS-onderzoeksinfrastructuur.”

4.2. Duurzame financiering en evaluatie van impact

Duurzame financieringsmodellen zijn essentieel voor het succes en de veerkracht van

onze LMS-onderzoeksinfrastructuren op lange termijn. Deze modellen moeten aanpasbaar zijn aan de veranderende behoeften van de wetenschappelijke gemeenschap en inspelen op de bereikte resultaten. Even belangrijk is het om robuuste mechanismen in te stellen voor het evalueren van de waarde van deze infrastructuren voor de wetenschap en hun maatschappelijke impact.

Momenteel wordt het Nederlandse ecosysteem van LMS-onderzoeksinfrastructuren in stand gehouden door de investeringen van de wetenschappelijke gemeenschap, in combinatie met een projectmatige aanpak die in wezen van te korte duur is om de strategische continuïteit te borgen. Dergelijke projecten zijn een cruciale component in de levenscyclus van infrastructuren, omdat ze de initiële ontwikkeling ervan stimuleren en innovatie ondersteunen, maar ze ondersteunen geen duurzaamheid en bevorderen geen rendement op de initiële investering op de langere termijn.

Er is een strategisch mechanisme voor de langere termijn nodig, waarbij LMS-onderzoeksinfrastructuren duurzaam kunnen opereren in een open innovatieomgeving die tastbare impact bevordert. Een regelmatige beoordeling van prestatie en impact zal zorgen voor transparantie, verantwoording en de voortdurende afstemming van onze infrastructuren op nationale en Europese onderzoeksprioriteiten. Dit evaluatieproces is van cruciaal belang om lopende investeringen te rechtvaardigen en tastbare voordelen van onderzoeksactiviteiten voor belanghebbenden en de maatschappij aan te tonen.

4.3. Nationaal coördinatie- en ondersteuningsmechanisme

De strategische coördinatie van Nederlandse onderzoeksinfrastructuren heeft invloed op

meerdere nationale agenda's, waaronder gezondheid, innovatie, onderwijs en economische ontwikkeling. Het opzetten van een orkestratie- en monitoringmechanisme is noodzakelijk om deze effecten gericht te beheren en ervoor te zorgen dat de LMS-infrastructuren een positieve bijdrage leveren aan belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke doelen.

“Er is een strategisch mechanisme voor de langere termijn nodig, waarbij LMS-onderzoeksinfrastructuren duurzaam kunnen opereren in een open innovatieomgeving die tastbare impact bevordert.”

We maken ons sterk voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nationaal coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor LMS-onderzoeksinfrastructuren waarbij alle belangrijke actoren betrokken zijn, waaronder naast de LMS-infrastructuren en de kennisinstellingen, ministeries, financiers (bijv. NWO, incl. PC-GWI) en andere belanghebbenden. Een dergelijk strategisch proces moet worden opgezet om de nationale duurzaamheid van internationaal verbonden Nederlandse LMS-onderzoeksinfrastructuren te waarborgen en dit te doen op een goed gecoördineerde manier, in lijn met strategische wetenschappelijke en overheidsagenda's.

Het voorgestelde nationale coördinatie- en ondersteuningsmechanisme moet dienen als de spil in het strategische proces om een geïntegreerde nationale LMS-onderzoeksinfrastructuur van de hoogste kwaliteit te ontwikkelen.

Het nationale coördinatie- en ondersteuningsmechanisme zou ook de collectieve organisatie, monitoring en innovatie van het Nederlandse LMS onderzoeksinfrastructuur-landschap moeten aansturen. Het zal de zichtbaarheid, toegankelijkheid en prestaties van onze LMS-infrastructuren helpen verbeteren ter ondersteuning van een sterk wetenschappelijk veld en een welvarende en veerkrachtige samenleving.

We stellen voor om de volgende functies toe te wijzen aan het nationale coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor LMS-onderzoeksinfrastructuren:

Strategische planning en ontwikkeling

- Ontwikkel in samenwerking met de nationale onderzoeksgemeenschappen in de levenswetenschappen en medische wetenschappen en met het ecosysteem van LMS-onderzoeksinfrastructuren een langetermijnstrategie voor de inrichting en duurzame werking van het bredere landschap van LMS-onderzoeksinfrastructuren, waarbij hiaten en raakvlakken worden geïdentificeerd.

Betrokkenheid van belanghebbenden

- Betrek en onderhoud contact met nationale belanghebbenden, waaronder ministeries, financiers en andere academische organisaties, om het gebruik van de LMS-onderzoeksinfrastructuren te promoten en de behoeften van gebruikers te vertalen in servicevragen.
- Bevorder samenwerking van LMS-onderzoeksinfrastructuren binnen en tussen domeinen.

Financieel en duurzaamheidsbeheer

- Zorg voor duurzame cofinanciering van het Nederlandse landschap van LMS-onderzoeksinfrastructuren, inclusief nationale knooppuntdiensten en de financiële verplichtingen van Nederland als lidstaat in

overeenkomstige Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren.

Schaalvoordelen

- Identificeer strategische interfaces en operationele thema's waarop kan worden samengewerkt (inclusief gezamenlijke projecten, gegevens, diensten, praktijken en processen) en verminder onnodige redundantie tussen LMS-onderzoeksinfrastructuren.
- Ontwikkel en implementeer actieplannen voor gedeelde faciliteiten en op elkaar afgestemde diensten.
- Versterk het concurrentievermogen van de Nederlandse wetenschap en infrastructuur in de context van het Europese financieringslandschap.

Monitoring en evaluatie

- Ontwikkel een nationaal kader voor impact-evaluatie en monitor de prestaties en geleverde waarde in relatie tot nationale wetenschappelijke en maatschappelijke behoeften.

Uitwisseling van kennis en technologie

- Helpdezichtbaarheid/toegankelijkheid van bestaande LMS-onderzoeksinfrastructuren te optimaliseren.
- Bevorder de uitwisseling van kennis en technologie tussen nationale LMS-onderzoeksinfrastructuren en hun Europese tegenhangers.
- Zorg voor effectieve deelname (en financiering) aan strategische Europese initiatieven en het aansturen van onderzoeks- en infrastructuurprojecten naar Nederlandse belanghebbenden⁵.

⁵ Zoals 1+ Million Genomes Initiative, European Open Science Cloud, European Health Data Space en andere Europese 'data spaces', Europese missies, European Green Deal, het Digital Decade programma en de Biodiversity Strategy 2030.

Het voorgestelde coördinatie- en ondersteuningsmechanisme van LMS-onderzoeksinfrastructuren zal een meer integraal beeld geven van het ecosysteem van onze onderzoeksinfrastructuur, waardoor optimale besluitvorming en toewijzing van middelen mogelijk worden en de huidige korte-termijn projectgebaseerde aanpak wordt omgezet in een duurzame strategische aanpak.

“We maken ons sterk voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nationaal coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor LMS-onderzoeksinfrastructuren.”

In dit proces kan al geleerd worden van een aantal voorbeelden van sterk gecoördineerde en georganiseerde nationale onderzoeksinfrastructuur initiatieven, die al zijn ontwikkeld om nationale activiteiten te bundelen en nationale knooppunten van meerdere Europese onderzoeksinfrastructuren te herbergen. Zo'n voorbeeld is Health-RI (enabling data driven health and life sciences research), dat momenteel

Nederlandse deelname in drie Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren combineert: ELIXIR (datainfrastructuur voor levenswetenschappen), BBMRI (biobanken en cohorten) en EATRIS (ondersteuning van translationeel geneesmiddelenonderzoek), mogelijk uitgebreid met EIRENE (ondersteuning van exposoomonderzoek). Ook eLTER-LIFE (ecosysteemonderzoek) brengt de middelen die zijn ontwikkeld door de nationale node van LIFEWATCH samen met de ecosysteem monitoringgegevens die door eLTER zijn verzameld op de Nederlandse locaties.

Concluderend kan worden gesteld dat de strategische orkestratie en robuuste samenwerking van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuren in een verenigd kader onze nationale capaciteit op het gebied van wetenschap en technologie aanzienlijk kan vergroten. Met een duurzaam financieringsprogramma, regelmatige evaluatie van doelmatigheid en impact, en nauwe onderlinge samenwerking in het kader van een nationaal coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor LMS-onderzoeksinfrastructuren, ontwikkelt Nederland een zeer sterke samenhangende onderzoeksinfrastructuur. Hiermee positioneren we Nederland in de voorhoede van wetenschap en innovatie ten dienste van de Nederlandse samenleving.

“Het voorgestelde coördinatie- en ondersteuningsmechanisme van LMS-onderzoeksinfrastructuren zal een meer integraal beeld geven van het ecosysteem van onze onderzoeksinfrastructuur, waardoor optimale besluitvorming en toewijzing van middelen mogelijk worden en de huidige korte-termijn projectgebaseerde aanpak wordt omgezet in een duurzame strategische aanpak.”

Dankwoord

De auteurs zijn Ana de Castro (NWO) zeer erkentelijk voor haar advies en bijdrage aan dit document, en bedanken José Alonso (Naturalis) voor zijn communicatieadvies en hulp bij het ontwerp.

Bijlage (in Engels)

Overzicht van bijdragen van individuele Europese LMS-onderzoeksinfrastructuren aan belangrijke nationale beleidsdossiers

	RI	DiSSCo	eLTER	EMPHASIS	IBISBA	LifeWatch	MIRRI
Topic	Natural science collections	Ecosystem monitoring	Plant phenotyping for sustainable food production	Industrial biotechnology & biomanufacturing	Biodiversity & ecosystem monitoring	Microbial resources	
Scope	Green Life Sciences	Green Life Sciences	Green Life Sciences	Green Life Sciences	Green Life Sciences	Green Life Sciences	
ESFRI status	Preparatory	Preparatory	Implementation	Preparatory	Operational 2017	Operational 2021	

OCW	Dutch Research Agenda (NWA)	●	●	●	●	●	●
	NWO Research grants: projects, programs, talent	●	●	●	●	●	●
	Infrastructures (landscape, clusters, international collaboration)	●	●	●	●	●	●
EZ	Biomolecular & Cell Technologies: Biosystems & Organoids; Biomanufacturing and Bioprocessing, Bioinformatics			●	●		●
	Imaging technologies: generating, collecting, analyzing, modifying and visualization of images, software and hardware	●				●	
	Artificial Intelligence and data: AI, Data Sciences, Data analytics and Data Spaces, Digital Twinning and immersive technologies	●			●	●	
I&W	Biotechnology, Compliance by Design, Safe by Design				●		●
	Water management, food production		●			●	●
	Climate change and sustainability	●	●			●	
LNVN	Sustainable agriculture, food safety and security	●	●	●	●	●	●
	Nature conservation, biodiversity	●	●	●		●	●
VWS	One Health						
	Health care innovation						
	Biotechnology and biosecurity				●		●
	Patients' privacy: European Health Data Space, secondary use of health data						
	Public health and One Health, antibiotic resistance	●					●
	Psychoactive compounds						

	RI	BBMRI	EATRIS	EBRAINS	EIRENE
Topic	Biomedical data and material collection, data & image and IT tools, ELSI, QM and training		Ecosystem monitoring	Plant phenotyping for sustainable food production	Industrial biotechnology & biomanufacturing
Scope	Medical & health		Medical & health	Medical & health	Medical & health
ESFRI status	Operational 2015		Operational 2013	Operational 2021	Preparatory

OCW	Dutch Research Agenda (NWA)	●	●	●	●
	NWO Research grants: projects, programs, talent	●	●	●	●
	Infrastructures (landscape, clusters, international collaboration)	●	●	●	●
EZ	Biomolecular & Cell Technologies: Biosystems & Organoids; Biomanufacturing and Bioprocessing, Bioinformatics	●	●	●	●
	Imaging technologies: generating, collecting, analyzing, modifying and visualization of images, software and hardware	●	●	●	
	Artificial Intelligence and data: AI, Data Sciences, Data analytics and Data Spaces, Digital Twinning and immersive technologies	●		●	●
I&W	Biotechnology, Compliance by Design, Safe by Design				
	Water management, food production				●
	Climate change and sustainability				●
LNVN	Sustainable agriculture, food safety and security				●
	Nature conservation, biodiversity				
VWS	One Health	●	●		●
	Health care innovation	●	●	●	●
	Biotechnology and biosecurity	●	●		
	Patients' privacy: European Health Data Space, secondary use of health data	●	●	●	●
	Public health and One Health, antibiotic resistance	●	●		●
	Psychoactive compounds	●	●	●	

RI	EU-OPENSREEN	ERINHA	Euro-BioImaging	INSTRUCT	ELIXIR
Topic	Open screening platforms	BSL3 and BSL4 high-biocontainment laboratories	Microscopy and (bio)medical imaging	Structural biology	Life Sciences data & bio-informatics
Scope	Life Sciences & Enabling Technologies	Life Sciences & Enabling Technologies	Life Sciences & Enabling Technologies	Life Sciences & Enabling Technologies	Transversal
ESFRI status	Operational 2018	Operational 2017	Operational 2019	Operational 2017	Operational 2013

OCW	Dutch Research Agenda (NWA)	●	●	●	●	●
	NWO Research grants: projects, programs, talent	●	●	●	●	●
	Infrastructures (landscape, clusters, international collaboration)	●	●	●	●	●
EZ	Biomolecular & Cell Technologies: Biosystems & Organoids; Biomanufacturing and Bioprocessing, Bioinformatics	●	●	●	●	●
	Imaging technologies: generating, collecting, analyzing, modifying and visualization of images, software and hardware		●	●	●	●
	Artificial Intelligence and data: AI, Data Sciences, Data analytics and Data Spaces, Digital Twinning and immersive technologies		●	●	●	●
I&W	Biotechnology, Compliance by Design, Safe by Design	●	●		●	
	Water management, food production				●	●
	Climate change and sustainability		●			
LNVN	Sustainable agriculture, food safety and security					●
	Nature conservation, biodiversity					●
	One Health		●		●	●
VWS	Health care innovation				●	●
	Biotechnology and biosecurity	●	●		●	●
	Patients' privacy: European Health Data Space, secondary use of health data			●		●
	Public health and One Health, antibiotic resistance	●	●		●	●
	Psychoactive compounds	●				

